

CZU: 339.137.27:366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20019507>

PUBLICITATEA ÎNȘELĂTOARE ȘI PRACTICILE COMERCIALE NELOIALE ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI DREPTURILOR CONSUMATORILOR

Olesea CERNAVCA,

doctor în economie, administrator, Plan B Agency,
Republica Moldova
e-mail: cernavca.olesea@planbagency.md,
Tel: +(373)69038988

Rezumat. În contextul dezvoltării accelerate a economiei digitale și al extinderii platformelor online, comunicarea comercială a devenit unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de companii pentru promovarea produselor și serviciilor. Consumatorii sunt expuși zilnic unui număr foarte mare de mesaje publicitare, difuzate prin intermediul televiziunii, rețelelor sociale, aplicațiilor mobile sau platformelor online. În aceste condiții, devine tot mai importantă delimitarea dintre publicitatea legitimă, menită să informeze consumatorii, și publicitatea înșelătoare, care poate induce în eroare și poate influența deciziile economice ale acestora. Scopul prezentului studiu constă în analiza fenomenului publicității înșelătoare și al practicilor comerciale neloiale, precum și în evidențierea rolului comunicării comerciale etice în protejarea drepturilor consumatorilor. Cercetarea examinează principalele forme de publicitate înșelătoare, mecanismele prin care comercianții pot influența decizia consumatorului și cadrul juridic existent în Republica Moldova privind reglementarea comunicării comerciale. De asemenea, sunt analizate exemple relevante din practica internațională și situații întâlnite pe piața locală, care demonstrează impactul economic, juridic și de reputație al publicității înșelătoare asupra companiilor. Rezultatele cercetării evidențiază faptul că respectarea principiilor transparenței, corectitudinii și responsabilității în comunicarea comercială contribuie la consolidarea încrederii consumatorilor și la dezvoltarea unui mediu concurențial echitabil.

Cuvinte-cheie: publicitate înșelătoare, practici comerciale neloiale, protecția consumatorilor, comunicare comercială, marketing digital, marketing etic.

Introducere

Publicitatea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare utilizate de companii pentru promovarea produselor și serviciilor. În ultimele decenii, dezvoltarea tehnologiilor digitale a transformat semnificativ modul în care informațiile comerciale sunt transmise către consumatori.

Rețelele sociale, platformele de comerț electronic și marketingul prin

influenceri au devenit canale majore de promovare prin intermediul cărora companiile pot ajunge rapid la un public larg. În același timp, această evoluție a generat noi provocări în ceea ce privește protecția consumatorilor și corectitudinea mesajelor publicitare.

Publicitatea are rolul de a informa consumatorii despre caracteristicile produselor și serviciilor disponibile pe piață. Totuși, atunci când informațiile prezentate sunt false, incomplete sau exagerate, publicitatea poate deveni un instrument de manipulare a consumatorilor.

Publicitatea înșelătoare reprezintă o problemă importantă atât din perspectiva protecției consumatorilor, cât și din perspectiva asigurării unui mediu concurențial echitabil. Utilizarea unor practici comerciale neloiale poate influența în mod direct decizia economică a consumatorului și poate genera dezechilibre pe piață [1].

Metode și materiale aplicate

Pentru realizarea prezentei cercetări au fost utilizate mai multe metode științifice specifice domeniului juridic și economic.

Metoda analizei juridice a fost utilizată pentru examinarea cadrului normativ privind protecția consumatorilor și reglementarea publicității în Republica Moldova.

Metoda comparativă a permis analiza unor cazuri relevante din practica internațională privind sancționarea publicității înșelătoare și a practicilor comerciale neloiale.

De asemenea, a fost utilizată metoda studiului de caz, prin analiza unor exemple concrete de practici comerciale neloiale întâlnite atât la nivel internațional, cât și pe piața Republicii Moldova.

Materialele utilizate în cercetare includ acte normative, studii științifice și publicații academice din domeniul dreptului și marketingului.

Discuții și rezultate obținute

3.1 Publicitatea înșelătoare

Publicitatea înșelătoare reprezintă orice formă de comunicare comercială care conține informații false sau care, prin modul de prezentare, poate induce în eroare consumatorul cu privire la caracteristicile produsului sau serviciului promovat [2].

Publicitatea poate fi considerată înșelătoare atunci când:

- sunt prezentate informații false despre produs;
- sunt omise informații esențiale;
- sunt exagerate performanțele produsului;
- sunt utilizate imagini sau testimoniale care nu reflectă realitatea.

Un exemplu frecvent întâlnit îl reprezintă promovarea produselor drept „100% naturale”, în timp ce acestea conțin aditivi sau ingrediente artificiale.

În literatura de specialitate, publicitatea înșelătoare este analizată ca o formă de distorsionare a informației economice disponibile pentru consumatori. Potrivit Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale, o practică este considerată înșelătoare atunci când conține informații false sau când, prin modul de prezentare, poate induce consumatorul în eroare cu privire la caracteristicile produsului, prețul sau condițiile de achiziție [6]. În astfel de situații, consumatorul poate lua o decizie economică pe care, în condiții de informare corectă, nu ar fi luat-o. De aceea, legislația europeană pune accent pe principiul transparenței informației comerciale și pe obligația comercianților de a furniza informații clare, complete și verificabile.

3.2 Practicile comerciale neloiale

Practicile comerciale neloiale reprezintă comportamente ale comercianților care influențează decizia consumatorului prin metode incorecte sau manipulative.

Printre cele mai frecvente practici comerciale neloiale se numără:

- taxe ascunse sau costuri suplimentare necomunicate;
- informații incomplete despre produs;
- presiune psihologică asupra consumatorului;
- comparații false cu produsele concurenței;
- prezentarea artificială a reducerilor de preț.

Aceste practici sunt interzise deoarece afectează libertatea de alegere a consumatorului și pot distorsiona concurența pe piață [3].

Studiile economice arată că practicile comerciale neloiale pot afecta nu doar consumatorii individuali, ci și funcționarea generală a pieței. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), publicitatea înșelătoare și practicile comerciale incorecte pot reduce nivelul de încredere al consumatorilor în piață și pot genera costuri economice semnificative pentru societate [7]. Consumatorii care sunt expuși frecvent la informații comerciale false devin mai reticenți în procesul de cumpărare, ceea ce poate afecta concurența loială și dezvoltarea mediului economic.

3.3 Tipuri de publicitate înșelătoare

Principalele tipuri de publicitate înșelătoare pot fi sintetizate astfel:

Figura 1.
Tipuri de publicitate înșelătoare

Această clasificare evidențiază faptul că inducerea în eroare a consumatorului poate avea loc prin diverse metode de comunicare comercială.

3.4 Diferența dintre publicitatea corectă și publicitatea înșelătoare

Tabelul 1.
Exemple de publicitate corectă și publicitate înșelătoare

Publicitate înșelătoare	Publicitate corectă
„Reducere 70% doar azi” – reducerea reală se aplică doar la câteva produse	„Reducere până la 70% la produse selectate”
„Credit 0% dobândă” – dar există comisioane ascunse	„Credit fără dobândă, cu comision lunar”
„100% natural” – produsul conține aditivi	„Conține ingrediente naturale și aditivi autorizați”

Tabelul 1 prezintă câteva exemple relevante privind diferența dintre comunicarea comercială corectă și cea înșelătoare.

3.5 Publicitatea în mediul digital și *influencer* marketing

Dezvoltarea mediului online a condus la apariția unor noi forme de publicitate, inclusiv marketingul prin *influenceri*. *Influencerii* pot influența semnificativ decizia de cumpărare a consumatorilor, iar recomandările acestora pot fi percepute ca opinii personale.

În cazul în care postările sponsorizate nu sunt marcate corespunzător, consumatorii pot fi induși în eroare, fenomen cunoscut drept publicitate mascată.

O problemă tot mai discutată în literatura de specialitate este influența algoritmilor și a publicității personalizate asupra comportamentului consumatorilor. Platformele digitale utilizează volume mari de date pentru a crea reclame targetate (destinate unui grup-țintă), adaptate preferințelor utilizatorilor. Deși aceste tehnologii pot îmbunătăți eficiența comunicării comerciale, ele pot genera și riscuri suplimentare privind transparența informațiilor publicitare. Potrivit Comisiei Europene, publicitatea digitală trebuie să respecte aceleași principii de corectitudine și transparență ca publicitatea tradițională, iar consumatorii trebuie să poată identifica clar caracterul comercial al mesajelor promovate online [8].

3.6 Exemple din practica internațională

Un exemplu cunoscut de publicitate înșelătoare este scandalul **Dieselgate** asociat companiei Volkswagen. Compania a promovat motoarele diesel drept ecologice și conforme cu standardele de emisii, însă investigațiile au demonstrat că vehiculele erau echipate cu un software conceput pentru a manipula rezultatele testelor de emisii. În urma acestui scandal, compania a fost obligată să plătească amenzi și despăgubiri de peste 30 miliarde de dolari [4].

Un alt caz relevant este cel al companiei **Red Bull**, care a fost acționată în judecată pentru sloganul publicitar „Red Bull gives you wings”. În urma procesului, compania a acceptat să plătească aproximativ 13 milioane de dolari pentru soluționarea acțiunii colective intentate de consumatori [5].

3.7 Exemple din piața Republicii Moldova

Pe piața locală pot fi întâlnite frecvent situații care pot fi interpretate drept publicitate înșelătoare. De exemplu, unele companii utilizează mesaje de tipul „Reducere 70%”, în timp ce reducerea reală se aplică doar pentru un număr limitat de produse sau după majorarea artificială a prețurilor. Un alt exemplu îl reprezintă promovarea creditelor fără dobândă, în timp ce contractele includ comisioane administrative sau alte costuri suplimentare. Astfel de practici pot influența decizia economică a consumatorului și sunt

considerate practici comerciale incorecte potrivit legislației privind protecția consumatorilor [1].

În contextul integrării economice și al apropierii legislației Republicii Moldova de standardele europene, autoritățile naționale acordă o atenție sporită combaterii practicilor comerciale incorecte. Consolidarea cadrului normativ și creșterea gradului de informare a consumatorilor reprezintă instrumente importante pentru prevenirea publicității înșelătoare. În același timp, dezvoltarea educației consumatorilor și accesul la informații corecte contribuie la creșterea responsabilității comercianților și la formarea unui mediu concurențial mai transparent.

3.8 Rolul comunicării comerciale etice

Comunicarea comercială etică reprezintă o componentă esențială a responsabilității corporative. Respectarea principiilor transparenței și corectitudinii contribuie la:

- consolidarea încrederii consumatorilor;
- dezvoltarea reputației brandului;
- reducerea riscurilor juridice;
- crearea unui mediu concurențial echitabil.

În contextul economiei digitale, consumatorii au acces rapid la informații și pot verifica cu ușurință veridicitatea mesajelor publicitare.

3.9 Criterii de evaluare a caracterului înșelător al mesajului publicitar

Pentru a aprecia dacă un mesaj publicitar are caracter înșelător, acesta trebuie analizat în ansamblu, ținând cont nu doar de textul principal, ci și de imaginile utilizate, de condițiile ofertei, de informațiile omise și de impactul general asupra consumatorului. În practică, inducerea în eroare poate rezulta atât din afirmații false directe, cât și din prezentarea ambiguă sau incompletă a informației comerciale. Astfel, chiar și un mesaj aparent atractiv poate deveni problematic atunci când ascunde condiții esențiale privind prețul, durata promoției, costurile suplimentare sau caracteristicile reale ale produsului [9].

Un criteriu important îl reprezintă și capacitatea mesajului de a influența decizia economică a consumatorului. Dacă informația este formulată într-un mod care determină consumatorul să ia o decizie pe care, în condiții de informare completă, nu ar fi luat-o, atunci mesajul publicitar își pierde caracterul legitim și poate fi calificat drept practică incorectă. Din acest motiv, evaluarea caracterului înșelător trebuie realizată nu doar formal, ci și prin raportare la efectul real produs asupra publicului [9].

3.10 Forme actuale de manifestare a practicilor comerciale incorecte pe piața Republicii Moldova

Pe piața Republicii Moldova, practicile comerciale incorecte se manifestă frecvent prin tehnici promoționale care creează o imagine denaturată asupra avantajelor oferite consumatorului. Una dintre cele mai întâlnite situații este utilizarea mesajelor de tipul „Reducere 70%”, fără specificarea clară a produselor participante, a perioadei promoției sau a condițiilor reale de aplicare. În asemenea cazuri, consumatorul este atras de un avantaj aparent general, deși beneficiul real poate fi limitat la un număr restrâns de produse sau condiționat de elemente insuficient comunicate [10].

O altă formă des întâlnită este promovarea serviciilor financiare prin expresii precum „0% dobândă”, „fără costuri” sau „aprobare rapidă”, în timp ce în documentele contractuale apar comisioane administrative, costuri suplimentare sau condiții restrictive. În mediul online se observă și utilizarea unor imagini care nu corespund produsului real, a testimonialelor neverificabile sau a unor formule de presiune comercială de tipul „doar azi”, „ultimelile produse” ori „ofertă limitată”, menite să grăbească decizia de cumpărare. Astfel de practici afectează libertatea reală de alegere a consumatorului și justifică necesitatea unui control eficient asupra disciplinei comerciale pe piață [10].

3.11 Rolul mecanismelor instituționale și al conformării voluntare a comercianților

Prevenirea publicității înșelătoare și a practicilor comerciale neloiale nu depinde exclusiv de existența unor norme juridice, ci și de eficiența mecanismelor prin care sunt protejate interesele consumatorilor. În Republica Moldova, dezvoltarea cadrului normativ în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor reflectă preocuparea pentru consolidarea instrumentelor juridice aplicabile în raporturile dintre comercianți și consumatori [11].

În același timp, un rol important revine conformării voluntare a comercianților. Companiile care verifică în prealabil mesajele promoționale, formulează clar condițiile ofertelor și evită exagerările nejustificate reduc riscurile juridice și de reputație. În contextul actual, în care reacțiile consumatorilor circulă rapid în mediul online, o comunicare comercială incorectă poate afecta nu doar vânzările, ci și încrederea în brand. Din această perspectivă, respectarea principiilor etice în publicitate trebuie privită nu doar ca o obligație legală, ci și ca o condiție a dezvoltării sustenabile a activității comerciale [11].

Concluzii

Publicitatea înșelătoare și practicile comerciale neloiale reprezintă provocări importante pentru funcționarea corectă a pieței și pentru protecția consumatorilor. Analiza cadrului legal și a exemplelor practice demonstrează importanța respectării principiilor transparenței și responsabilității în comunicarea comercială. În același timp, companiile care adoptă o strategie de marketing bazată pe corectitudine și informare reală a consumatorilor pot obține avantaje competitive semnificative și pot construi relații durabile cu clienții.

În contextul digitalizării accelerate a relațiilor comerciale, riscul apariției publicității înșelătoare și al practicilor comerciale neloiale devine tot mai ridicat, în special în mediul online, unde consumatorul este expus permanent unor mesaje promoționale rapide, persuasive și adesea insuficient explicate. Din acest motiv, aplicarea eficientă a normelor juridice și consolidarea mecanismelor de supraveghere a pieței sunt esențiale pentru prevenirea abuzurilor și pentru menținerea unui climat concurențial echitabil.

Totodată, protecția consumatorului nu trebuie privită exclusiv ca o obligație a autorităților publice, ci și ca o responsabilitate directă a comercianților. Respectarea cerințelor de claritate, veridicitate și transparență în comunicarea comercială contribuie nu doar la evitarea sancțiunilor, ci și la dezvoltarea unei imagini de încredere a brandului. Prin urmare, comunicarea comercială etică trebuie considerată o condiție esențială pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor și pentru consolidarea relațiilor corecte dintre comercianți și consumatori.

Referințe bibliografice:

1. Legea privind protecția consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=28783&lang=ro (accesat la 10.03.2026).
2. Legea privind publicitatea nr. 1227 din 27 iunie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110037&lang=ro (accesat la 10.03.2026).
3. Pascal M. Drepturile și obligațiile consumatorilor în contextul economiei circulare. În: Anale științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM: științe juridice, 2025, nr. S, pp. 13-24.
4. Volkswagen emissions scandal explained. În: <https://www.sbs.com.au/news/article/what-is-the-volkswagen-dieselgate-emissions-scandal/2nygr9pmu> (accesat la 10.03.2026).
5. Red Bull settles \$13 million false advertising lawsuit. În: <https://>

www.sbs.com.au/news/article/red-bull-does-not-give-you-wings-company-settles-us13mil-lawsuit-over-false-advertising-claims/8rsoh6zi2 (accesat la 10.03.2026).

6. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor față de consumatori pe piața internă. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32005L0029> (accesat la 10.03.2026).

7. OECD. Consumer Policy and Enforcement. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020. În: <https://www.oecd.org/competition/consumer-policy.htm> (accesat la 10.03.2026).

8. European Commission. Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices. În: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(05)) (accesat la 10.03.2026).

9. Hotărârea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 2011 privind crearea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=68105&lang=ro (accesat la 10.03.2026).

10. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84. În: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108193&lang=ro (accesat la 10.03.2026)

11. Legea nr. 80 din 17 aprilie 2025 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148603&lang=ro (accesat la 10.03.2026).